

HADIS YODLASHDA KOGNITIV STRATEGIYALARNING AHAMIYATI

Mahfuza Husenovna Sa'dullayeva

CHDPU Gumanitar fanlar fakulteti "Fakultetlararo ijtimoiy fanlar" kafedrası

o'qituvchisi:

sadullaevamahfuza5@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hadislrni yodlash jarayonida kognitiv strategiyalardan foydalanib eslab qolishning turli ko'rinishdagi metod va usullari, ularning ushbu metodlar orqali eslab qolishning ahamiyati yoritilgan. An'anaviy o'rganish uslublaridan foydalangan holda, zamonaviy kognitiv ishlab chiqarishlar orqali qiyosiy tahlil qilingan. Bugun aynan yodlash strategiyalarining talim tizimiga kiritilishi hamda ularni har bir pedagogik va zamonaviy kognitivlik bilan bog'lash zarurati tug' ilmoqda. Zero zamonaviy ta'lim metodlari va an'anaviy metodlarni qiyosiy taqqoslab integratsiya qilish ta'lim sifatiga ta'sir o'tkazadi. Amaliy tajribalar esa kontekstual metodlar orqali o'quvchilar xotirasini chuqurroq rivojlantirish, hadislrni ma'nosi bilan eslab qolib yod olishlariga yordam beradi. Maqolamizda aynan shu jihatlarga e'tibor qaratdik.

Kalit so'zlar: hadis, kognitiv strategiya, yodlash, pedagogika, ta'lim, psixologiya, xotira, kontekstual metod, kreativ, konteks, metakognitiv.

Annotation.

This article highlights the different visual methods and methods of remembering hadislr using cognitive strategies in the memorization process, their importance in remembering through these techniques. Comparative analysis has been done through modern cognitive productions, using traditional learning styles. Today it is precisely the need to include memorization strategies in the talim system and connect them with each pedagogical and modern cognitivism. Zero modern educational methods and comparative integration of traditional methods affect the quality of Education. Practical experiments, on the other hand, help students develop their memory more deeply through contextual methods, remembering and memorizing hadiths with meaning. In our article, we focused on exactly these aspects.

Keywords: Hadith, cognitive strategy, memorization, pedagogy, education, psychology, memory, contextual method, creative, context, metacognitive.

Аннотация. В этой статье рассматриваются различные формы и методы запоминания хадисов с использованием когнитивных стратегий в процессе запоминания хадисов, а также важность их запоминания с помощью этих

методов. Он был сравнительно проанализирован с помощью современных когнитивных технологий с использованием традиционных методов обучения. Сегодня именно внедрение стратегий запоминания в систему обучения и необходимость связать их с каждым педагогическим и современным познанием. Ноль интеграция современных методов обучения и традиционных методов путем их сравнительного сопоставления влияет на качество образования. С другой стороны, практические эксперименты с помощью контекстных методов помогают учащимся глубже развить свою память, запоминая хадисы со смыслом. Именно на эти аспекты мы и обратили внимание в нашей статье.

Ключевые слова: хадис, когнитивная стратегия, запоминание, педагогика, образование, психология, память, контекстный метод, креатив, контекст, метакогнитивный.

KIRISH

Yangi O'zbekistonning asosiy strategiyalaridan biri sifatida "Uzluksiz ta'lim tizimida ijtimoiy fanlarni o'qitish tartibi va tamoyillari to'g'risida" qonun ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish lozimligi aytilgan. Bu yo'nalishda prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan "2022-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'lim va tarbiya sohasini gumanitarlashtirish strategiyasi"⁹⁵ yaratilishi va amalga oshirilishi tavsiya etildi. Bunda ta'lim va tarbiyaning o'rni teng. Bilim oluvchilarning egallagan bilimlarini tarbiya asosiga singdirgan holda beraolishlik va bunda islom ilmida, ta'limda, tarbiyada hadislar katta ahamiyatga ega. Hadislar islom ilmining asosi bo'lib, musulmonlarning e'tiqodi, axloqi va ijtimoiy hayotiga yo'naltiruvchi manbadir. Bu hadislarni yodlash, ayniqsa, ta'lim oluvchilar uchun ilmiy va axloqiy zaruratdir. Ammo hadislarni oddiy takrorlash asosida yodlash ko'p vaqtinchalik eslab qolishga olib keladi. Shu bois, zamonaviy ta'lim metodlarida xotirani mustahkamlash va yod olingan ma'lumotlarni saqlash uchun kontekstual mahsulotlar afzal deb qaralmoqda. Bu metodlar zamonaviy, kreativlik va qiziqarli tarzda ishlab chiqilsa samarasi ham natijali bo'ladi.

Islom ilmining asosi bo'lgan hadislar milliy diniy, balki tarixiy va axloqiy manba sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hadislarni yodlash — bu ilmiy amaliyot, balki iymon va xotirani mustahkam bir kuchini talab qiladigan jarayonidir.

Hadislarni samarali yodlash uchun kognitivlik pedagogikada keng qo'yilgan strategiyalarning ahamiyati va ularning tahliliga e'tibor qaratamiz.

Kognitiv strategiyalar, hadis yodlash jarayonida yangi bir g'oyalar va texnika sifatida o'zini oqlamoqda. An'anaviy yodlash (ko'p marta o'qish) usuli qisqa

⁹⁵ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент. "Ўзбекистон", 2021. -Б. 233

muddatli xotirani ishga solsa, kognitiv strategiyalar hadis matnini chuqurlashtirishga, uzoq xotiraga o'tkazishga xizmat qiladi. Bu esa ta'lim jarayonlarida xotirani sifatli talabalarda bilimlarning erkinligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kontekstual metod asosida hadis yodlashning umumiy bosqichma-bosqich ko'rsatkichlari:

1. Hadis
2. Tarixiy kontekstga e'tibor
3. Asosiy omillarni jamlash
4. Vizualizatsiya
5. Yod olish va takrorlash
6. Amaliyotda qo'llash usullarini ishlab chiqish.

Bu yordamlar oddiy o'quv xotirasini chuqur va tizimli xotiraga beradi.

Tashkil etilgan ushbu jarayon orqali mavjud bilimlarni yoki yangi ma'lumotlarni chuqurroq va uzoqroq xotirada saqlash yo'llarini tizimli amalga oshiramiz. Qofiya. Assotsiatsiya, Akrostik loki kabi usullar bu strategiyani qo'llab quvvatlash uchun muhim metodlar⁹⁶.

Kognitiv strategiyalarni usullarda qo'llash

1. Takrorlash va bo'lib o'rganish (oralig takrorlash): Talabalarga hadis matnlarini qismlarga bo'lib, vaqt oralig'ida takrorlash topshirildi. Bu usul Ebbinghausning "Unutish egri chizig'i" nazariyasiga asoslanadi⁹⁷.

2. Assotsiatsiya va xotira qurilmalari (mind-mapping): Har bir hadis muayyan obraz (rasm, so'z, voqea) bilan bog'landi. Masalan, Ilm olish to'g'risidagi hadisini niyat qilish ramzi bilan assotsiatsiya qilish.

3. Kontekstual yodlash: Hadislar voqealari, tarixiy shaxslar yoki sahobalar bilan bog'liq holda o'rganildi. Bu talabalarda hadisning mazmuni va o'rni haqida kengroq tasavvur hosil qilishlariga yordam beradi.

4. Metakognitiv yaratuvchi: Talabalar o'z yodlash uslublarini tahlillar, o'zlarining samarali strategiyalarini topishga undaladilar.

Xulosa. Kognitiv strategiyalarni hadis yodlashda qo'llashning ahamiyati va roli katta buni yuqoridagi qator strategiyalar orqali ko'rib chiqdik. Bunda: biz mavjud bilimlar va yod olinishi zaruru bo'lgan matn, voqealarni esab qolish va xotiramizda saqlashda keltirilgan va tavsiya qilinayotgan misollardan foydalansak bo'ladi: Kognitiv yaratish asosida maxsus metodik qo'llanma ishlab chiqilishi. Hadis yodlashda assotsiativ va kontekstual o'rgatish dasturlari joriy etilishi. Xotirani rivojlantiruvchi treninglar tashkil etilishi tavsiya etiladi.

⁹⁶ S.A.Toshtemirova, F.Sh.Ilmurodova, M.H. Sa'dullayeva /Tarix o'qitish metodikasi: darslik/-Toshkent: Yangi Chirchiq prints", 2023.-145b.

⁹⁷ Ebbinghaus- "Unutish egri chizig'i". 1885y

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent. "O'zbekiston", 2021.
2. S.A.Toshtemirova, F.Sh.Ilmurodova, M.H. Sa'dullayeva /Tarix o'qitish metodiksi: darslik/-Toshkent: Yangi Chirchiq prints", 2023.-145b
3. Ebbinghaus– "Unutish egri chizig'i". 1885y